

[1063] Veränderungen der Dokumentation durch einen patient:innenseitigen Zugang zur ePA: Scoping Review

Eva Meier-Diedrich¹, Camilla Lyckblad², Gail Davidge³, Maria Hägglund², Brian McMillan³, Charlotte Blease², Julian Schwarz¹

¹Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland, ²Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala, Schweden, ³Centre for Primary Care and Health Services Research, University of Manchester, Manchester, United Kingdom

Veränderungen der Dokumentation durch einen patient:innenseitigen Zugang zur ePA: Scoping Review

Hintergrund: Der digitale Zugang zu persönlichen Gesundheitsakten (ePA) wird international zunehmend eingeführt. Trotz berichteter Vorteile für Patient:innen bestehen aufseiten der Gesundheitsfachkräfte (HCPs) Bedenken hinsichtlich potenzieller Nachteile. Unklar ist bislang, ob und wie sich die klinische Dokumentation infolge der ePA-Einführung verändert.

Zielsetzung:

Diese Scoping-Übersicht untersucht subjektive und objektive Veränderungen in der Dokumentation von HCPs nach Einführung der ePA auf Basis empirischer Nutzungserfahrungen. Bei der vorliegend durchgeführten Übersichtsarbeit handelt es sich um eine internationale Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, Schweden und Deutschland.

Methode:

Die Recherche erfolgte in vier elektronischen Datenbanken (bis Juli 2023). Eingeschlossen wurden Studien zu dokumentierten Veränderungen nach ePA-Implementierung, sofern sie reale Erfahrungen statt antizipierter Effekte untersuchten. Die Qualität wurde mithilfe des Mixed Methods Appraisal Tool bewertet. Die Ergebnisse wurden narrativ nach PRISMA-ScR dargestellt.

Ergebnisse:

Von 3143 gesichteten Artikeln wurden 42 Studien (1,34 %) eingeschlossen, vorwiegend qualitative Untersuchungen aus den USA nach 2016. Die Studien deckten verschiedene Settings (ambulant/stationär) und Fachgebiete (somatisch, psychisch etc.) ab. Acht Studien analysierten klinische Notizen direkt, die übrigen befassten sich mit Nutzungserfahrungen von Patient:innen und Fachpersonen. Objektiv zeigte sich eine reduzierte Komplexität, erhöhte Lesbarkeit und ein veränderter emotionaler Ton in Notizen. Die Länge der Dokumentation veränderte sich inkonsistent. Subjektiv wurde berichtet, dass sensiblere Inhalte vorsichtiger oder gar nicht dokumentiert wurden. Manche Fachkräfte empfanden einen patientenseitigen Zugang zur ePA als Einschränkung, andere sahen neue therapeutische Möglichkeiten durch die direkte Kommunikation mit Patient:innen.

Implikation für die (Versorgungs-)Praxis:

Ob eine standardisierte klinische Dokumentation den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird, bleibt fraglich. Patientenseitiger Zugang zur ePA kann die Verständlichkeit fördern, birgt aber Risiken durch potenzielles Auslassen sensibler Informationen, was die Versorgungsqualität beeinträchtigen kann. Da digitale Dokumentation begrenzt Vertrauen schafft, sollte der Fokus auf der Patient-HCP-Interaktion liegen. Der Einsatz von paralleler Dokumentation oder Zugriffsbeschränkungen verweist auf systemische Schwächen und verdeutlicht Optimierungsbedarf aktueller Praktiken.

